

**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA
DE MÉXICO**

FACULTAD DE CIENCIAS

**CURACIÓN DE CONTENIDOS PARA ENSEÑANZA
DE LA BIOLOGÍA DEL COLOR**

APOYO A LA INVESTIGACIÓN

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE:

BIÓLOGA

P R E S E N T A:

DELIA GONZÁLEZ MARÍN

DIRECTORA:

DRA. LAYLA MICHÁN AGUIRRE

2023

Hoja de datos de jurado

1. Datos del alumno

González
Marín
Delia
5521931736
Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Ciencias
Biología
301089133

2. Datos del tutor

Dra.
Layla
Michán
Aguirre

3. Datos del sinodal 1

Dra.
Livia Socorro
León
Paniagua

4. Datos del sinodal 2

Dra.
Blanca Estela
Hernández
Baños

5. Datos del sinodal 3

Dra.
Nora Elizabeth
Galindo
Miranda

6. Datos del sinodal 4

M. en I.
Adrián
Girard
Islas

7. Datos del trabajo escrito

Curación de contenidos para enseñanza de la Biología del Color

2023

AGRADECIMIENTOS

Agradecimientos académicos:

Agradezco a la Universidad Nacional Autónoma de México y a la Facultad de Ciencias, que me permitieron pertenecer y tener una gran colaboración e integración en el Laboratorio de Bioinformación. Agradezco enormemente a mi tutora, la Dra. Layla Michán Aguirre, por el apoyo, por transmitirme sus conocimientos, por las retroalimentaciones, por el entrenamiento y las asesorías que tuve en cada una de las etapas de mi proyecto.

Agradezco a mi equipo de Biocolores, por el compañerismo, la solidaridad, por la motivación y el apoyo que tuvieron durante toda mi estancia en el laboratorio, en especial a mis compañeras: Minerva María Romero Pérez, Jacqueline Paredes Sánchez, Maripaz Mejía Elizalde, Ixchel Vanessa Chávez Guerrero y Yésica Galicia Pérez, por todas las reuniones que tuvimos juntas durante todo este tiempo, la cual nos llevó hacer algunas contribuciones.

También agradezco a cada uno de mis revisores: la Dra. Livia Socorro León Paniagua, la Dra. Blanca Estela Hernández Baños, la Dra. Nora Elizabeth Galindo Miranda y el Maestro Adrián Girard Islas, por las aportaciones, por sus puntos de vista, y por cada una de las mejoras que hicieron en este proyecto de apoyo a la investigación, la cual me permitieron pulirlo y enriquecerlo.

Agradecimientos personales:

Agradezco infinitamente a mi madre por ser siempre el motor de mi vida, por apoyarme e inspirarme, por su amor incondicional y por siempre estar conmigo y nunca soltarme. Te amo mami.

Agradezco a Fer por ser paciente, por motivarme, por ser mi soporte y caminar de mi mano durante todo este tiempo.

También agradezco a cada una de mis hermanas Maribel, Miriam y Elvira por sus palabras, por su apoyo incondicional y por la motivación que siempre me inyectaron durante el proceso de mi tesina.

Y a todos y cada uno de mis sobrinos por su compañía, su amor, por las motivaciones y por las porras que siempre me dieron. En especial a mi sobrina Mariana y su esposo Erik por abrirme las puertas de su casa para desarrollar mi tesis tranquilamente. A todos mil gracias de todo corazón.

ÍNDICE

AGRADECIMIENTOS	2
Agradecimientos académicos:	2
Agradecimientos personales:	3
RESUMEN	5
INTRODUCCIÓN	7
La Biología del color	10
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	20
Curación de información en Wikidata sobre el color en los felinos	22
Planeación del proyecto y variables útiles	22
Definición de elementos y propiedades	28
Producción de las declaraciones	35
Diseño de consultas	42
Anotaciones en Hypothesis	44
Colección de color en los vertebrados en Zotero	45
RESULTADOS	47
Curación y selección	47
Wikidata y patrones de color	48
Colección sobre Biología del color en los vertebrados	48
Colección en Wikidata para color felinos	49
Hypothesis y Zotero	51
Productos	52
Póster Ciencia Abierta, Biología del color y Wikidata	52
Experiencia docente, Wikiproyecto Bases de datos en Biociencias, Seminario	59
Dos seminarios de presentación de los avances del proyecto	61
Exposición en el Journal Club	62
Comentarios finales	62
GLOSARIO	64
REFERENCIAS	68

RESUMEN

Existen una gran cantidad de herramientas digitales y recursos informáticos en línea disponibles para la enseñanza de la Biología, son de especial interés, los que son abiertos, colaborativos e innovadores. En esta investigación se han reunido materiales digitales que pueden ser de utilidad para enseñar temas de biología del color en la Carrera de Biología que se imparte en la Facultad de Ciencias de la UNAM, nuestra propuesta permitirá apoyar materias obligatorias y optativas de la licenciatura como evolución, ecología, zoología, ornitología, filosofía e historia de la biología y vertebrados, por mencionar algunas. La idea es implementar intervenciones que promuevan el uso de la información digital especializada en biología, así como las competencias informáticas para procesarla, entre los recursos que se propone utilizar son dos imprescindibles para la práctica biológica: las bases de datos y la bibliografía. Con este objetivo se describe la información sobre la biología del color en vertebrados como felinos y colibríes, en Wikidata, la base de datos más grande de internet mantenida por la fundación Wikimedia que puede ser usada para biología, generando declaraciones conformadas por propiedades y elementos que permiten producir información relacionada con el color de estos seres vivos respecto a variables como color, sexo, especie, origen del color y tonos. Se encuentran 203 elementos y 32 propiedades que permiten contestar preguntas mediante la utilización de Wikidata, una tecnología pública, abierta, colaborativa y multilingüe para responder preguntas biológicas *in silico*. De tal manera que los estudiantes puedan hacer ejercicios de biología mediados por tecnología, en formato presencial o a

distancia, desarrollando habilidades informáticas e informaciones para biología, utilizando bases de datos, información estructurada y semántica.

INTRODUCCIÓN

La revolución de la información inició en el siglo XX junto con las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs), esta transformación llegó con la Internet y la World Wide Web. Este salto a lo digital ha puesto un gran avance en la velocidad y la calidad de transmisión de los datos, logrando que sea inmensa, rápida, instantánea (Hernández Campillo *et al.*, 2021) y llegue a una gran cantidad de personas de diferentes lugares del mundo simultáneamente.

De esta manera, las TICs han permitido la reorganización del trabajo tradicional, mediante la aplicación, organización y estructuración del conocimiento y en especial a través del análisis sistemático y lógico (Micheli Thirión, 2002), así como de la sistematización y visualización. La revolución de la era digital ha sido un proceso tecnológico, social, cultural, informacional y creativo que involucra la adopción y la proliferación de los registros, circuitos, computadoras y redes digitales, así como de los especialistas y las comunidades que interaccionan, participan y enriquecen la información y mejoran la tecnología para procesarla.

La sociedad actual está desarrollándose como audiovisual-tele interactiva, que son las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TICs) las que están impactando en todas las actividades de la vida cotidiana del ser humano en sus distintas dimensiones. La educación, que es central en la cultura y funcionamiento de nuestra sociedad, de no puede quedar excluida de este fenómeno, por lo que los maestros del nuevo milenio necesitan entrenarse para el procesamiento de la información (Kingsley y Kingsley, 2009), con la posibilidad de

facilitar el aprendizaje mediante el uso de materiales didácticos interactivos, en línea y virtuales.

Las TICs deben mirarse como el conjunto de tecnologías que permiten el acceso, la producción, el tratamiento y la comunicación de información que se presentan en diferentes formatos y a la vez que están entrelazados con los distintos formatos de contenido como el texto, la imagen y el sonido (Najar Sánchez, 2016). Con la evolución de la internet, las TICs se transformaron en Tecnologías de la Información, Comunicación, Conocimiento y Aprendizaje Digitales (TICCAD), como resultado de la propia evolución conceptual del término TICs y de la aplicación y uso de ellas en los campos del aprendizaje, la adquisición, la construcción y la divulgación del conocimiento, que nacieron a principios de la primera década del siglo XX implementando la actualmente conocida Educación Digital. Mediante estos recursos se plantea incorporar tecnologías actuales dentro de ambientes de aprendizajes virtuales y presenciales, y provocar una dinámica de aprendizaje autodirigido, interactivo y de impacto para el desarrollo de la educación digital (Cavazos Salazar, 2021).

En esta época eminentemente tecnológica estamos rodeados de información, coexisten puntos de vista diferentes y opuestos, que pueden complementarse o no, existen diversas fuentes difíciles de investigar y verificar, son comunes las falsas noticias, la infodemia, la post verdad y la propaganda engañosa, por lo que la curación de contenidos se ha convertido en una actividad importante e imprescindible que incluye el registro de datos, la creación de repositorios, y el uso de vocabularios controlados y ontologías de referencias, por lo que es sin duda una tarea dinámica que evoluciona en paralelo a los sistemas

computacionales y a la propia generación de datos (Santos, 2015). Actualmente, existen diversas herramientas en la informática disponibles para realizar curación de contenidos que aplican estándares, protocolos, documentación de procesos y el empleo de técnicas analíticas como la minería de datos (*data mining*), los grandes datos (*big data*), análisis de redes (*network analysis*), y la semántica (*systematic*) para agilizar y completar el procesamiento de la información en distintas dimensiones. De esta manera, la curación se convierte en un proceso crítico y fundamental para la generación de colecciones pertinentes que sirvan para la recuperación, el análisis y la descarga de datos, en un formato mejorado, consistente, confiable y preciso, que proporciona un valor agregado a la información (Santos, 2015).

La aplicación de las TICs en la enseñanza y la generación de herramientas didácticas para la ciencia en la actualidad ha sido enorme, de hecho, en la biología se han utilizado distintas tecnologías como bases de datos, entornos interactivos, modelos en tercera dimensión, videos, juegos, wikis, Journal clubs, telepresencia, seminarios en línea, cámaras en vivo, documentos colaborativos, salas de estudios y bibliografía digitalizada. Además, para cada una de estas actividades y para la obtención de datos y el manejo de información biológica especializada y estructurada se usan gran cantidad de herramientas Web que son amigables, fáciles y sencillas, con tecnología de vanguardia, estándares de calidad y muchos de ellos de acceso libre.

La Biología del color

Existen investigaciones referentes a la biología del color considerada como un fenómeno que se presenta en la naturaleza, el color es algo que percibe el sistema nervioso de los animales al interpretar la luz. Se producen de diferentes formas la interpretación del color, una de ellas es la descomposición de la luz blanca, por absorción y emisión de luz (Johansen *et al.*, 2017). El color en los seres vivos se produce por tres mecanismos que generan coloración en la apariencia de los organismos pigmentados, color estructural y bioluminiscencia: los pigmentos son sustancias químicas producidas por los organismos, tienen un color resultado de la absorción selectiva; por otro lado, la coloración estructural es considerada como la producción de color por superficies con estructuras microscópicas, lo suficientemente finas para interferir con la luz visible, a veces en combinación con pigmentos, y por último está la bioluminiscencia es un proceso a través del cual los organismos vivos producen luz, dando como resultado una reacción bioquímica en la que comúnmente interviene una enzima llamada luciferasas (*luciferase*). Estas combinaciones son dinámicas y varían con la edad, la época del año, la genética, la alimentación o el ambiente (Bhushan, 2018).

Se han realizado estudios de las funciones biológicas que llevan a cabo diferentes organismos para identificar el color. La coloración es un rasgo biológico de vital importancia porque está involucrada en la supervivencia individual, la señalización social, la frustración del parasitismo (*parasitism*), la termorregulación (*thermoregulation*), la selección sexual, el camuflaje (*camouflage*), el mimetismo

(*mimicry*), el aposematismo (*aposematism*) y el reconocimiento, además de ser útil para regular la temperatura (Duarte *et al.*, 2017).

En algunas investigaciones se ha identificado la función biológica del color en algunos animales con detalle, por ejemplo, los mamíferos que utilizan patrones de color como el aposematismo (*aposematism*) un fenómeno o estrategia que usan diferentes especies de animales (y algunas plantas), para advertir a otras especies de seres vivos de su toxicidad química. Algunas especies lo emplean como señales de advertencia para alejar a otras especies, principalmente a sus depredadores. La coloración abarca una gama amplia de defensas morfológicas, fisiológicas y conductuales (Howell *et al.*, 2021). Y puede ser una herramienta de diagnóstico para identificar mamíferos, pero la investigación sobre su función ha permanecido inactiva durante casi un siglo. Recientemente, se revivió el tema y se aplicaron métodos filogenéticos modernos a grandes conjuntos de datos, lo que permitió a los investigadores evaluar, por primera vez, la importancia relativa de tres hipótesis clásicas sobre la función de la coloración en los mamíferos: ocultación (*concealment*), comunicación y regulación de procesos fisiológicos. El camuflaje (*camouflage*) parece ser la fuerza evolutiva más importante para explicar la coloración general en los mamíferos, mientras que los parches de pelaje coloreado se utilizan para la señalización intraespecífica (Caro, 2005).

Con mucha de esta información obtenida de artículos científicos se ha logrado la curación digital de la biología del color, a partir de los artículos escritos en lenguaje natural se generó información estructurada para el presente trabajo para poder describir la coloración y los patrones de color de algunos felinos y los diferentes de colores que se visualizan en los colibríes.

La familia Felidae, está representada por 37 especies, presenta una alta diversidad de patrones en su pelaje: liso, rosetas (*rosette*), rayas o manchas. La teoría más aceptada de la coloración de su pelaje asume que el patrón ancestral es un pelaje manchado. Actualmente, estos patrones se distribuyen en 22 especies con manchas, dos con rayas horizontales, dos con rayas verticales y seis presentan coloración uniforme. Presentan tonalidades atípicas como el melanismo (*melanism*) exceso de melanina, caracterizado por un pelaje oscuro de carácter benéfico, el albinismo (*albinism*) y leucismo (*leucism*) deficiencia de melanina, donde presentan una coloración blanca de carácter perjudicial. Estas variaciones en el color y en los patrones del pelaje están estimuladas por la diversidad del hábitat y comportamiento, que tienen un papel importante en la comunicación, camuflaje (*camouflage*) y funciones fisiológicas de los felinos (Rubio-Gutiérrez y Guevara-Chumacero, 2017).

Otra manera para identificar a los animales es por el color en su pelaje, existe guías de identificación y tablas de colores para determinar la coloración del pelaje, estos pueden ser por la presencia de un pelaje uniforme (sin variación de color a lo largo del pelo), bicolor (*bicolor*) (con dos colores o tonos definidos en el pelo, como en los pumas o con bandas (con tres o más bandas de color o tonos definidos, como en algunos roedores) como elementos de identificación de las especies. Otro uso es la identificación de cada uno de los individuos en especies como los tigres, jaguares, leopardos, ocelotes o tepezcuintles, los cuales presentan manchas, rayas o pecas únicas para cada individuo, como las huellas digitales en los seres humanos. Esta característica permite reconocerlos individualmente y saber aspectos como el tamaño poblacional, la longevidad,

patrones de movimientos, preferencia por ciertos sitios, interacciones sociales y otros datos útiles para proponer estrategias de conservación (Pérez y Santos, 2019).

Las tablas de colores para descripciones biológicas se han publicado desde 1776, han variado en forma para incluir volúmenes encuadernados y abanicos con muestras de pigmentos o impresión en color y se han utilizado para describir una variedad de organismos tan específicos como un género para todos los temas de historia natural (Tucker *et al.*, 1991). Una de las herramientas más utilizadas por los mastozoólogos para describir y normalizar la coloración son las denominadas guías de coloración (*color guides*), también llamadas tablas de color, esquemas de color (*color charts*) estas contienen listas de nombres, descripción y ejemplos de los tonos de coloración utilizados para designarlos en la literatura. En la Tabla 1 se enlistan las más utilizadas para mamíferos.

Tabla 1. Guías que contienen información sobre coloración y pelaje de los mamíferos. *Se marcan con un asterisco las guías que son exclusivamente para coloración de pelaje en los mamíferos.

Guías que contienen información sobre coloración pelaje de los mamíferos				
Título	Autor	Año	Descripción	URL
Werner's Nomenclature of Colours	Rougeux, N	1821	Una recreación de la guía en color original de 1821 con nuevas referencias cruzadas, ejemplos fotográficos y carteles diseñados por Nicholas Rougeux	https://www.biodiversitylibrary.org/item/283281 https://www.c82.net/werner/
A nomenclature of colors for naturalists: and compendium of useful knowledge for ornithologists	Ridgway, R., y Son, J. W	1886	Una nomenclatura de colores para naturalistas y compendio de conocimientos útiles para ornitólogos	https://www.biodiversitylibrary.org/item/124300#page/7/module/1up
On the measurement and classification of colour in studies of animal colour patterns*	Endler, J. A	1990	Los nuevos métodos hacen que sea práctico medir el espectro de color de los elementos del patrón (parches) de los animales. Se presentan métodos para medir, clasificar y comparar colores, así como técnicas para evaluar la visibilidad de los patrones de color en su conjunto. También se discuten algunas implicaciones del efecto de la luz ambiental y la visión	https://doi.org/10.1111/j.1095-8312.1990.tb00839.x
Concealing-Coloration in the Animal Kingdom*	Gerald H. T	1909	Una exposición de las leyes del disfraz a través del color y el patrón	https://wblog.wiki/es/Concealing-Coloration_in_the_Animal_Kingdom#wiki-6

Adaptive coloration in animals*	Cott, H. B., y Huxley, J. S	1940	Libro de texto de 500 páginas sobre camuflaje, coloración de advertencia y mimetismo	https://www.worldcat.org/es/title/974070031
A Concise Color Standard*	Palmer, Ralph S. y Em Reilly, Jr	1956	Este artículo merece llamar la atención de los especialistas en mamíferos involucrados en la designación de colores. Hace referencia conveniente y práctica para los colores encontrados con mayor frecuencia por los biólogos de vertebrados, y su brevedad responde a algunas de las críticas a los estándares de color	https://doi.org/10.2307/1376503
The Munsell System of Color Notation*	Miller, R. S	1958	The Munsell Color Company, Inc. produce una variedad de colores de referencia materiales, muchos de los cuales son aplicables a la investigación en biología. El Munsell Libro de Color es aplicable a la descripción general del color y el Color del suelo. Las cartas, por su gama de colores y detalle, son especialmente adecuadas para mastozoología	https://academic.oup.com/jmammal/article-abstract/39/2/278/849585?login=false
Characteristics of the dorsal guard hairs of thirty-two species of Wyoming mammals*	Spence, Liter E., Jr	1963	Se planea identificar los pelos de todos estos mamíferos y diseñar una clave, y algunas tablas de colores de Paul. Las cartas de colores contienen muchas tonalidades de un mismo color	https://www.proquest.com/openview/50bbcf3a262b340388b825f561a7e59f/1?pq-origsite=gscholar&cbl=18750&diss=y

Suplemento de la guía de color del naturalista	Smithe, F. B	1974	Animales, guías de colores, terminología, plantas	https://archive.org/details/naturalistscolor0000smit/page/n3/mode/2up
Morfo de color negro del lemming marrón, <i>Lemmus trimucronatus</i> = <i>L. sibiricus</i> *	Holt, D. W., Maples, M. T., y Savok, C	2003	Se informa de un lemming pardo de pelaje negro en Barrow, Alaska. La ocurrencia de esta forma de color negro parece ser rara. Durante doce años de investigación y captura de lemmings, solo se ha visto uno. De 554 lemmings marrones atrapados y 1649 lemmings marrones encontrados en nidos de búhos, no se encontraron individuos negros. El pelaje del morfo negro se describe utilizando una carta de colores de suelo de Munsell	https://doi.org/10.22621/cfn.v117i3.https://www.canadianfieldnaturalist.ca/index.php/cfn/article/view/808808
Un método simple para medir el color en animales salvajes: validación y uso en parches de color en el pecho en geladas (<i>Theropithecus gelada</i>) *	Bergman, T. J., y Beehner, J. C	2008	Se presenta un método simple para evaluar el color en sujetos salvajes sin restricciones utilizando fotografía digital. Se usa una cámara digital, un estándar de color y un software de análisis de color, y se puede usar para medir cualquier parte del espectro de color visible. Como estándar de color, se utiliza una tabla de reproducción de color GretagMacbeth ColorChecker (producto n.º 50105, fabricado por Munsell Colour, división de GretagMacbeth)	https://academic.oup.com/biolinnean/article/94/2/231/2701231
Contrasting Coloration in Terrestrial Mammals*	Caro, T	2009	Coloración contrastante en 5000 especies de	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18990666/

			mamíferos terrestres centrándome en el pelaje blanco y negro. Se examina nueve patrones y combinaciones de colores en diferentes áreas del cuerpo y para cada taxón de mamíferos para tratar de identificar los impulsores evolutivos más probables de la coloración contrastante	
The colours of extant mammals*	Caro, T	2013	En esta revisión examino los patrones de pelaje y coloración de la piel de los 29 órdenes de mamíferos existentes y evalúo su significado funcional	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23567208/
Guía para la identificación de los mamíferos de México*	Álvarez-Castañeda, S. T., Álvarez, T., y González-Ruiz, N	2017	Claves para identificar mamíferos mexicanos es la única guía completa de identificación de la fauna de mamíferos de México Dentro de la guía hay una parte dedicada en coloración	https://books.google.com.mx/books?id=wyc2DgAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

Por otro lado, los colibríes pertenecen a la Familia Trochilidae, son especies de pájaros pequeños con vuelo batido a gran velocidad, que se distinguen por sus llamativos colores en sus estructuras externas entre hembras y machos, también conocido como dimorfismo sexual (*sexual dimorphism*), y se alimentan de las flores que polinizan gracias a sus picos especializados para dicha tarea, son endémicos de América y representativos de la cultura mexicana (Coro Arizmendi *et al.*, 2014).

En la Figura 1 se concentra y detalla en un diagrama la coloración en vertebrados, particularizando a los felinos y colibríes, a través de elementos y propiedades descritas en Wikidata.

Figura 1. Diagrama que detalla la coloración en vertebrados, en particular en felinos y colibríes, a través de elementos y propiedades descritas en Wikidata.

Por todo lo expuesto anteriormente, este trabajo tiene como finalidad explorar las herramientas digitales útiles para la biología del color, en especial las bases de datos y bibliografía, para identificar los más relevantes que puedan utilizarse transversalmente para la licenciatura en Biología de la Facultad de Ciencias de la UNAM sobre temas del color que apoyen el proceso de enseñanza-aprendizaje en cualquiera de sus modalidades mediada por tecnología a través de la Web.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

En este trabajo se curaron las diferentes bases de datos para el área biológica, basado en la Biología del color en vertebrados, exclusivamente para felinos y colibríes, a través de las plataformas y herramientas disponibles en la web; Airtable, Wikidata, Hypothesis y Zotero, aplicaciones que permiten organizar, ordenar y sistematizar datos de una manera eficiente.

Estas herramientas posibilitan la organización sistemática, organizativa y eficiente de la información obtenida en Biología del color de vertebrados, en particular de felinos y colibríes. Son usadas en la investigación para la obtención de datos generados por los diferentes grupos de biólogos evolutivos, ecólogos del comportamiento, psicólogos, físicos ópticos, fisiólogos visuales, genetistas y antropólogos en las diversas áreas de la ciencia, específicamente información sobre la biología del color en los diferentes organismos que existen en la naturaleza. La biología del color es un campo que tipifica la investigación

moderna: guiada por la curiosidad, impulsada por la tecnología, multinivel, interdisciplinaria e integradora (Cuthill *et al.*, 2017).

Para el desarrollo de las actividades de apoyo a la investigación se realizó primero una exploración y curación de contenidos, como son los recursos y tipos de información en biología del color disponible en la Web. Después, se seleccionaron los recursos para biología del color en vertebrados, esto implicó la curación de los contenidos, la realización de pruebas y la selección de recursos en biología del color para colibríes y felinos. A continuación, se recopiló información detallada en Wikidata, y más adelante también se hizo una pequeña curación en Hypothesis y se gestionó en Zotero. Cada una de estas etapas se describe brevemente abajo. Por último, se diseñaron varios productos durante la investigación que se enumeran y describen en los resultados, estos se realizaron en colaboración con el equipo que participa en la línea de investigación del Laboratorio de Bioinformación denominada Biocolores y en el proyecto Color en Vertebrados en los que se enmarca este trabajo, en el que colaboraron durante los años 2022-2023 siete estudiantes:

1. Minerva María Romero Pérez: Servicio Social.
2. Yésica Galicia Pérez: Servicio Social.
3. Jacqueline Paredes Sánchez: Servicio Social.
4. Maripaz Mejía Elizalde: Servicio Social.
5. Ixchel Vanessa Chávez Guerrero: Maestría.
6. Adrián Conde Perea: Servicio Social.
7. Emmanuel Flores Arellano: Servicio Social.

Curación de información en Wikidata sobre el color en los felinos

Esta etapa es el núcleo del presente trabajo, en este proceso de curación de datos y de información constituye mi aportación más importante a la investigación y consistió en la curación de información en Wikidata sobre el color en los felinos y estuvo dividida en cinco fases:

1. Planeación del proyecto.
2. Las variables útiles para biología del color: patrón de color, especie.
3. Definición de elementos y propiedades.
4. Producción de declaraciones.
5. Diseño de consultas.

También se hizo una pequeña recopilación de la información en Hypothesis y Zotero:

6. Anotaciones en Hypothesis.
7. Colección de datos en Zotero.

Planeación del proyecto y variables útiles

En esta etapa se tomó la decisión de cómo se realizaría el proyecto con base a los objetivos planteados y las herramientas que serían más útiles para hacer la curación de contenidos, una de estas herramientas fue Wikidata.

Wikidata es una base de datos de internet, que utiliza Web semántica y que permite hacer mapas de conocimientos, se caracteriza por ser libre, colaborativa y multilingüe, sirve como una base de datos secundaria que recopila datos estructurados para dar soporte a Wikipedia, Wikimedia Commons, así como a

otras wikis del movimiento Wikimedia y a cualquier persona en el mundo. Es una base de conocimientos, que permite la edición comunitaria en tiempo real, es mantenida por la comunidad y se ha ensamblado a partir de repositorios. Además, se adhiere a los principios FAIR de encontrabilidad, accesibilidad, interoperabilidad y reutilización, promovidos y fomentados por las iniciativas mundiales de ciencia abierta. También es considerada como un repositorio central de almacenamiento al que otros pueden acceder y consta principalmente de elementos, cada uno conteniendo una etiqueta, una descripción y distintos alias. Los elementos son identificados de manera única por un prefijo Q seguido por un número, como Douglas Adams (Q42).

Las declaraciones describen características detalladas de cada elemento y constan de una propiedad y un valor. Las propiedades en Wikidata tienen un prefijo P seguido de un número, como “con educado en” (P69).

Las propiedades también pueden enlazarse a bases de datos externas. Una propiedad que enlaza un elemento a una base de datos externa, como a una base de datos de control de autoridades utilizada por bibliotecas y archivos, se llama un identificador (Wikidata, 2023).

Durante el procedimiento se curó y se realizó una descripción de las variables útiles para la biología del color, entre las que están: patrones de color, especie, sexo, tono, etc., para felinos (véase también en la etapa cuatro. Producción de declaraciones). Esto permitió tener familiaridad con la plataforma, generar preguntas y ejemplos factibles de emplear, así como generar materiales

para probarlos y explicarlos en Wikidata. También se practicó y se profundizó en los distintos temas de colores, en los felinos y en los colibríes.

A partir de la curación de los artículos que se trabajó durante la investigación, permitió conocer aún más la plataforma, por ejemplo, la curación y el registro del artículo, Variación en la coloración y los patrones del pelaje en los felinos (Rubio-Gutiérrez y Guevara-Chumacero, 2017), se generaron nuevos elementos (*Ítems*) para identificar información de los patrones de color en felinos como: mancha se observa en la Figura 2, raya descrita en la Figura 3, roseta (*rosette*) presentada en la Figura 4 y pelaje liso mostrada en la Figura 10. Para cada uno se colocó una descripción en inglés y en español, donde se utilizaron propiedades y elementos como: instancia de=patrón de color: subclase de=coloración animal: estudiado por=biología del color y descrito por=Variación en la coloración y los patrones del pelaje en los felinos. Se hizo mucho hincapié en agregar siempre la traducción al español, pues uno de los inconvenientes de Wikidata es que pocas entradas están disponibles en español y nuestra prioridad es producir información relevante y de calidad en nuestro idioma.

mancha (Q113496102)

Parte de alguna cosa con distinto color del general o dominante en ella editar
 manchas en animales | mota | motas | manchas

→ En más idiomas

Configurar

Idioma	Etiqueta	Descripción	También conocido como
español	mancha	Parte de alguna cosa con distinto color del general o dominante en ella	manchas en animales mota motas manchas
inglés	spot	Part of something with a different color from the general or dominant color in it	Stains spot spots
Venetian	Ninguna etiqueta definida	Ninguna descripción definida	

Declaraciones

instancia de	editar
	- 0 referencias
	+ añadir referencia
	+ añadir valor
subclase de	editar
	- 0 referencias
	+ añadir referencia
	+ añadir valor
estudiado por	editar
	- 0 referencias
	+ añadir referencia
	+ añadir valor
descrito en	editar
	- 0 referencias
	+ añadir referencia

Figura 2. Descripción del elemento “mancha” del patrón de color en los felinos (Wikidata, 2023). Disponible en: <https://www.wikidata.org/wiki/Q113496102>.

raya (Q3421342)

línea o banda que se diferencia en el color o tono de un área adyacente ✎ editar

banda | bandas | línea

- En más idiomas Configurar

Idioma	Etiqueta	Descripción	También conocido como
español	raya	línea o banda que se diferencia en el color o tono de un área adyacente	banda bandas línea
inglés	stripe	long, narrow band of color, often in alternating sets	striped pattern banda stripes pajaringas striper line belt streak stria
Venetian	banda	Ninguna descripción definida	

Todos los idiomas ingresados

Declaraciones

instancia de 🔗 patrón de color ✎ editar

- 0 referencias

+ añadir referencia

+ añadir valor

subclase de 🔗 motivo geométrico ✎ editar

› 1 referencia

🔗 forma ✎ editar

- 0 referencias

+ añadir referencia

+ añadir valor

Figura 3. Descripción del elemento “raya” del patrón de color en los felinos (Wikidata, 2023). Disponible en: <https://www.wikidata.org/wiki/Q3421342>.

roseta (Q1368303)

marca o formación en forma de rosa que se encuentra en el pelaje y la piel editar

▾ En más idiomas
Configurar

Idioma	Etiqueta	Descripción	También conocido como
español	roseta	marca o formación en forma de rosa que se encuentra en el pelaje y la piel	
inglés	rosette	rose-like marking or formation found on the fur and skin	animal rosette
Venetian	Ninguna etiqueta definida	Ninguna descripción definida	

Todos los idiomas ingresados

Declaraciones

instancia de editar

- 0 referencias

[+ añadir referencia](#)

[+ añadir valor](#)

subclase de editar

> 1 referencia

[+ añadir valor](#)

estudiado por editar

- 0 referencias

[+ añadir referencia](#)

[+ añadir valor](#)

descrito en editar

- 0 referencias

[+ añadir referencia](#)

[+ añadir valor](#)

Figura 4. Descripción del elemento “roseta” del patrón de color en los felinos (Wikidata, 2023). Disponible en: <https://www.wikidata.org/wiki/Q1368303>.

Definición de elementos y propiedades

Esta etapa constó de establecer los componentes de las declaraciones que se registraron en Wikidata, para esto se examinaron con detalle las propiedades y elementos disponibles en la base de datos donde describen los colores en los vertebrados, algunos ejemplos se observan de la Figura 2 a la Figura 10.

Wikidata is turning 10 in October 2022, and the community is organizing plenty of dec

estudiado por (P2579) → **Propiedad**

el sujeto es estudiado por esta ciencia o dominio investigado por

~ En más idiomas

Idioma	Etiqueta	Descripción	También conocido como
español	estudiado por	el sujeto es estudiado por esta ciencia o dominio	investigado por
inglés	studied by	subject is studied by this science or domain	science, that studies domain researched by researched in studied in in branch of science
Venetian	studiá da	Ninguna descripción definida	

Todos los idiomas ingresados

Tipo de dato

Elemento

Declaraciones

instancia de propiedad de Wikidata relacionada con la ciencia editar
- 0 referencias + añadir referencia + añadir valor

subpropiedad de campo de trabajo editar
- 0 referencias + añadir referencia

Figura 5. “Estudiado por” es un ejemplo de una propiedad descrita en Wikidata sobre Biología del color en vertebrados (Wikidata, 2023). Disponible en: <https://www.wikidata.org/wiki/Property:P2579>.

Wikidata is turning 10 in October 2022, and the community is organizing plenty of dec

color (P462) → **Propiedad**

color del elemento ✎ editar

▼ En más idiomas
Configurar

Idioma	Etiqueta	Descripción	También conocido como
español	color	color del elemento	
inglés	color	color of subject	colour colors colours has color has colour pigment dye has the colour has the color of the color of the colour with the colour with the color
Venetian	colore	Ninguna descripción definida	

Todos los idiomas ingresados

Tipo de dato

Elemento

Declaraciones

instancia de	propiedad de Wikidata para propiedades perceptivas	✎ editar
	- 0 referencias	+ añadir referencia
	propiedad de Wikidata relacionada con el color	✎ editar
	+ 0 referencias	+ añadir referencia

Figura 6. “Color” es un ejemplo de una propiedad descrita en Wikidata sobre Biología del color en vertebrados (Wikidata, 2023). Disponible en: <https://www.wikidata.org/wiki/Property:P462>.

Wikidata is turning 10 in October 2022, and the community is organizing plenty of dec

compuesto por (P527) → **Propiedad**

entidad que forma parte de este elemento ✎ editar

conformado por | conformada por | está compuesto por | está conformado por | consta de | consiste en | compuesta por | formado por
 | se compone de | ingredientes | consiste de | compuesta de | compuesto de

En más idiomas

Configurar

Idioma	Etiqueta	Descripción	También conocido como
español	compuesto por	entidad que forma parte de este elemento	conformado por conformada por está compuesto por está conformado por consta de consiste en compuesta por formado por se compone de ingredientes consiste de compuesta de compuesto de
inglés	has part(s)	part of this subject; inverse property of "part of" (P361). See also "has parts of the class" (P2670).	formed from formed out of assembled from assembled out of created from created out of amalgamation of set of consists of holonym of parts comprised of includes part has as part has component have part composed of has ingredient has ingredients inredients

Figura 7. “Compuesto por” es una propiedad descrita en Wikidata sobre Biología del color en vertebrados (Wikidata, 2023. Disponible en: <https://www.wikidata.org/wiki/Property:P527>).

Wikidata is turning 10 in October 2022, and the community is organizing plenty of dec

biología del color (Q105582462) **Elemento**

subdisciplina de la biología que estudia el color en los seres vivos ✎ editar

En más idiomas

Idioma	Etiqueta	Descripción	También conocido como
español	biología del color	subdisciplina de la biología que estudia el color en los seres vivos	
inglés	biology of colour	subdiscipline of biology that studies color in living organisms	biology of color
Venetian	Ninguna etiqueta definida	Ninguna descripción definida	

Todos los idiomas ingresados

Declaraciones

Instancia de		
Q5886	rama de la ciencia	✎ editar
	- 0 referencias	+ añadir referencia
Q5886	especialidad	✎ editar
	- 0 referencias	+ añadir referencia
Q5886	disciplina académica	✎ editar
	- 0 referencias	+ añadir referencia
Q5886	proyecto	✎ editar
	- 0 referencias	+ añadir referencia
		+ añadir valor

Figura 8. “Biología del color” es un elemento descrito en Wikidata sobre Biología del color en vertebrados (Wikidata, 2023). Disponible en: <https://www.wikidata.org/wiki/Q105582462>.

Elemento **Discusión**

Wikidata is turning 10 in October 2022, and the community is organizing plenty of deca

vertebrados (Q25241) → **Elemento**

subfilio de cordados editar

Vertebrata | vertebrado | animales vertebrados

↳ En más idiomas

Configurar

Idioma	Etiqueta	Descripción	También conocido como
español	vertebrados	subfilio de cordados	Vertebrata vertebrado animales vertebrados
inglés	Vertebrata	subphylum of chordates	animals with backbone subphylum vertebrate vertebrate vertebrates subphylum Vertebrata vertebrate
Venetian	Vertebrata	Ninguna descripción definida	

Todos los idiomas ingresados

Declaraciones

instancia de taxón editar

↳ 0 referencias

+ añadir referencia

+ añadir valor

subclase de cordados editar

↳ 0 referencias

+ añadir referencia

Figura 9. “Vertebrados” es un elemento descrito en Wikidata sobre Biología del color en vertebrados (Wikidata, 2023). Disponible en: <https://www.wikidata.org/wiki/Q25241>.

WIKIDATA

Elemento **Discusión**

Únete a nuestra campaña #WikiPorLosDerechos

pelaje liso (Q113496395) Elemento

formación que se encuentra en el pelaje y la piel
pelaje liso en animales ✎ editar

- En más idiomas

Configurar

Idioma	Etiqueta	Descripción	También conocido como
español	pelaje liso	formación que se encuentra en el pelaje y la piel	pelaje liso en animales
inglés	smooth coat	formation found in the fur and skin	smooth
Venetian	Ninguna etiqueta definida	Ninguna descripción definida	

Declaraciones

instancia de ✎ editar

patrón de color ...

- 0 referencias

+ añadir referencia

+ añadir valor

estudiado por ✎ editar

biología del color ...

- 0 referencias

+ añadir referencia

+ añadir valor

descrito en la fuente ✎ editar

Variación en la coloración y los patrones del pelaje en los felinos ...

- 0 referencias

+ añadir referencia

+ añadir valor

Figura 10. Descripción del elemento “pelaje liso” patrón de color en los felinos (Wikidata, 2023). Disponible en: <https://www.wikidata.org/wiki/Q113496395>.

Producción de las declaraciones

Durante la curación se observó que había otros elementos que no estaban descritos en Wikidata, por lo tanto, se generaron nuevos elementos (*Ítems*), algunos de los artículos se curaron de manera completa, por ejemplo, El mundo colorido de los mamíferos (Pérez y Santos, 2019), véase también en la Figura 11, se inició con la colección del nombre del artículo: después se hizo una pequeña descripción en español e inglés: luego se utilizaron las propiedades: instancia de, para definirlo como artículo de revista, título: para el nombre del artículo, tema principal de la obra: para anotar algunos elementos como: mamíferos, albinismo, camuflaje, melanina, leucismo, etc. Y finalmente se colocaron algunas opciones, incluyendo el nombre del autor, la fecha de publicación y lugar de publicación.

El mundo colorido de los mamíferos (Q117038352)...

Artículo de revista

El mundo colorido de los mamíferos

 [editar](#)

[En más idiomas](#)

[Configurar](#)

Idioma	Etiqueta	Descripción	También conocido como
español	El mundo colorido de los mamíferos	Artículo de revista	El mundo colorido de los mamif...
inglés	The colorful world of mammals	Ninguna descripción definida	
Venetian	Ninguna etiqueta definida	Ninguna descripción definida	

Declaraciones

instancia de	editar	
	0 referencias	+ añadir referencia
		+ añadir valor
título	editar	
	0 referencias	+ añadir referencia
		+ añadir valor
tema principal de la obra	editar	
	0 referencias	+ añadir referencia
	editar	
	0 referencias	

tema principal de la obra	editar
	▼ 0 referencias añadir referencia
	editar
	▼ 0 referencias añadir referencia
	editar
	▼ 0 referencias añadir referencia
nombre del autor	editar
	▼ 0 referencias añadir referencia
	editar
	▼ 0 referencias añadir referencia
	editar
	▼ 0 referencias añadir referencia
añadir valor	
lugar de publicación	editar
	▼ 0 referencias añadir referencia
lugar de publicación	editar
	▼ 0 referencias añadir referencia
añadir valor	
lugar de publicación	editar

Figura 11. Descripción en Wikidata del artículo El mundo colorido de los mamíferos (Wikidata, 2023). Disponible en: <https://www.wikidata.org/wiki/Q117038352>.

La herramienta Airtable hizo posible la integración de la información que se obtuvo en Wikidata. Airtable es una potente herramienta colaborativa en la nube que tiene la simplicidad de uso de hojas de cálculo, con la potencialidad y las características de una base de datos. Los campos de una tabla de Airtable son similares a las celdas de una hoja de cálculo, también funcionalidades como listas desplegables, casillas de verificación, pueden relacionarse con otros campos de la tabla o base de datos y pueden hacer referencia a archivos adjuntos como imágenes o documentos PDF (Airtable Consultor Online, 2023). En la plataforma se puede crear una base de datos adaptada a nuestras necesidades, por ejemplo, a partir de diferentes proyectos se configuran distintos tipos de columnas, se añaden registros, se vinculan tablas entre sí y pueden colaborar diferentes personas.

La base de datos de Airtable se trabajó en línea por cuatro personas del Laboratorio de Bioinformación. Esta base contiene registros, algunas columnas y su función es la de ayudar, reunir información, estructurar y validarla, para servir en el control de la curación, antes de ser registrada en Wikidata, qué es el destino final de la información. En Figura 12 se muestra la base de datos que se generó durante la investigación para describir información relacionada con “Biología del color”, en ella se recopiló y se curó información encontrada en Wikidata sobre biología del color en vertebrados, utilizando 203 elementos y 32 propiedades, primero se inició con la anotación de las propiedades disponibles en la plataforma, algunas de las más usadas fueron: estudiado por (Figura 5), categoría taxonómica, color (Figura 6), compuesto por (Figura 7), elemento asociado, forma

parte de, imagen, instancia de, subclase de, sub propiedad de , véase también, etc., en cada una se colocó el prefijo de la propiedad (P), así como su valor, URL y si correspondía la descripción a un taxón o al color.

	A Etiqueta	Descripción	Propiedad	Valor	URL	tipo
1	altura	altura del elemento	P2048		https://www.wikidata.org/...	
2	caracterizado por			Narina		
3	Categoría Taxonómica	nivel en una jerarquía taxonómica	P105	especie	https://www.wikidata.org/...	Taxón
4	causa de	efecto de esta causa	P1542	luz pigmento biológico color estructural aposematismo cripsis camuflaje n	https://www.wikidata.org/...	Taxón
5	color	color del elemento	P462	blanco negro	https://www.wikidata.org/...	Color
6	color (hexadecimal sRGB)	color expresado en formato hex...	P465		https://www.wikidata.org/...	Color
7	color de las flores	color de las flores de esta especi...	P2827		https://www.wikidata.org/...	Color
8	Color de ojos	color de los iris de los ojos de al...	P1340		https://www.wikidata.org/...	Color
9	Color de pelo	color de cabello de una persona...	P1884		https://www.wikidata.org/...	Color
10	Color oficial	colores oficiales elegidos para re...	P6364		https://www.wikidata.org/...	Color
11	compuesto por	entidad que forma parte de este...	P527	coloración animal color estructural Color estructural en los seres vivos Aleta an	https://www.wikidata.org/...	Color
12	condición médica	enfermedad u otro problema de...	P1050	albinismo	https://www.wikidata.org/...	Color
13	Diferente de	elemento que es diferente de ot...	P1889	Ecosistema Terreste camuflaje	https://www.wikidata.org/...	Taxón
14	Duración máxima de vida	edad del espécimen más viejo d...	P4214		https://www.wikidata.org/...	Taxón
15	ejemplo de propiedad en ...	ejemplo de un elemento Wikida...	P1855	león	https://www.wikidata.org/...	Taxón

Figura 12. Base de datos de las propiedades descritas en Wikidata sobre Biología del color.

En la Figura 13 se muestra la base de datos de los elementos, donde se realizó la anotación de aquellos elementos que están disponibles en la plataforma de Wikidata, por ejemplo; albinismo (*albinism*), aposematismo (*aposematism*), área geográfica, Biología del color (Figura 8), vertebrados (Figura 9), camuflaje (*camouflage*), coloración animal, cripsis (*crypsis*), iridiscencia (*iridescence*), leucismo (*leucism*), mancha (Figura 2), melanismo (*melanism*), pigmento biológico, pelaje liso (Figura 10) raya (Figura 3), roseta (*rosette*) Figura 4, visión, etc., se utilizó el identificador único de cada elemento (Q), donde se describe y se usan las propiedades vinculadas a estos elementos, se agregó la URL y el tipo de taxón si correspondía a un felino o a un colibrí.

Etiqueta	Identificador	Descripción	Propiedades	URL	Taxon
albinismo	Q81867	Condición genética	condición médica	https://www.wikidata.org/wiki/Q81867	Felidae
aposematismo	Q619751	mecanismo de defensa de los seres vivos	causa de	https://www.wikidata.org/wiki/Q619751	Felidae
área geografica	Q4257161	espacio geográfico sobre el que se distribuye ...	elemento asociado	https://www.wikidata.org/wiki/Q4257161	Felidae
Biología del Color	Q105582462	subdisciplina de la biología que estudia el col...	estudiado por	https://www.wikidata.org/wiki/Q105582462	Felidae
blanco	Q23444	color de claridad máxima y de oscuridad nula...	color	https://www.wikidata.org/wiki/Q23444	Felidae
camuflaje	Q196113	pasar desapercibido, ocultarse a través del col...	Diferente de causa de	https://www.wikidata.org/wiki/Q196113	Felidae
categoría taxonómica	Q427626	nivel en la jerarquía de clasificación de seres v...	elemento asociado	https://www.wikidata.org/wiki/Q427626	Felidae
clasificación biológica	Q11398	método para agrupar y categorizar las especi...	Subclase de	https://www.wikidata.org/wiki/Q11398	Felidae
color estructural	Q6664774	producción de color por superficies microscóp...	causa de compuesto por	https://www.wikidata.org/wiki/Q6664774	Felidae
Color estructural en los ser...	Q105104282	Fenómeno óptico que genera color produc...	instancia de compuesto por	https://www.wikidata.org/wiki/Q105104282	Felidae
color pattern	Q61809711	patrón en el que se organizan los colores		https://www.wikidata.org/wiki/Q61809711	Felidae
coloración animal	Q3242894	aparición general de un animal que resulta d...	compuesto por	https://www.wikidata.org/wiki/Q3242894	Felidae
coloración en los seres vivos	Q105096490	color de los organismos o de alguna de sus p...		https://www.wikidata.org/wiki/Q105096490	Felidae
cono	Q147298	célula fotosensible ubicada en la retina del ojo		https://www.wikidata.org/wiki/Q147298	Felidae
cripsis	Q196327	fenómeno por el que un organismo presenta ...	causa de	https://www.wikidata.org/wiki/Q196327	Felidae

Figura 13. Base de datos de los elementos descritos en Wikidata sobre Biología del color.

En la Figura 14, se colocó el tipo de fuentes de información disponibles para biología del color en vertebrados, como los artículos consultados, las páginas disponibles, libros, revistas, bases de datos.

	A Name	URL	Tipo
1	Category:Biological pigments	https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Biological_pigments	Página web
2	A Life in Vision	https://www.annualreviews.org/doi/10.1146/annurev-vision-091517...	Artículos
3	The Retinal Basis of Vertebrate Color Vision	https://doi.org/10.1146/annurev-vision-091718-014926	Artículos
4	Why the leopard got its spots: relating patter...	https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rspb.2010.1734	Artículos
5	Category:Animals by color	https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Animals_by_color	Página web
6	Animales que cambian de color; Algo más qu...	https://ecosistemas.ovacen.com/animales-cambian-color/	Artículos
7	Leucismo, no albinismo	https://www.nationalgeographic.com.es/fotografia/foto-del-dia/leo...	Página web
8	Cómo funciona el camuflaje animal	https://www.todocamuflaje.com/como-funciona-el-camuflaje-animal/	Página web
9	¿Qué es el melanismo en los animales?	https://www.expertoanimal.com/que-es-el-melanismo-en-los-anim...	Artículos
10	Biological pigments	http://www.webexhibits.org/causesofcolor/7I.html	Página web
11	The science behind animal coloration	https://crosstalk.cell.com/blog/the-science-behind-animal-coloration	Artículos
12	Variación en la coloración y los patrones del p...	https://www.redalyc.org/journal/674/67452917012/html/	Artículos
13	Rosette (zoology)	https://en.wikipedia.org/wiki/Rosette_(zoology)	Página web
14	Felidae	https://es.wikipedia.org/wiki/Felidae#:~:text=Las%20cinco%20espe...	Página web
15	Engaños e ilusiones ópticas para evitar ser za...	https://efeverde.com/enganos-e-ilusiones-opticas-para-evitar-ser-z...	Artículos
16	:Qué ilusiones ópticas pueden ver los animal...	https://www.nationalgeographicla.com/animales/2020/11/que-ilusi...	Artículos

Figura 14. Base de datos de fuentes de información disponibles sobre Biología del color.

La Figura 15 se muestra la familia Felidae, en esta base de datos se describió a los felinos que curaron y registraron en Wikidata, se anotó la especie, el nombre común, la descripción de la especie y la página de Wikidata.

Views	Grid view	Hide fields	Filter	Group	Sort	Color	Share view
□	A Especie	≡ Identificador	≡ Descripción	🔗 URL Wikidata			
87	Leopardus jacobita	Andean cat	species of mammal	http://www.wikidata.org/en...			
88	Leopardus munoai		species of mammals	http://www.wikidata.org/en...			
89	Leopardus pajeros		species of mammal	http://www.wikidata.org/en...			
90	Leopardus pardalis	Ocelot, Gato Onza	species of wild cat	http://www.wikidata.org/en...			
91	Leopardus perniger		species of mammal	http://www.wikidata.org/en...			
92	Leopardus pictus		species of mammal	http://www.wikidata.org/en...			
93	Leopardus weidii		species of mammal	http://www.wikidata.org/en...			
94	Leopardus wiedii	Margay, Cauceal	species of cat	http://www.wikidata.org/en...			
95	Leopón		cross between a leopard an...	http://www.wikidata.org/en...			
96	Leptailurus serval	Serval	species of mammal	http://www.wikidata.org/en...			
97	Lynx pardinus	Iberian lynx	species of felid native to th...	http://www.wikidata.org/en...			
98	Lynx sp.		species of mammal	http://www.wikidata.org/en...			
99	Lynx spelaeus		extinct subspecies of carniv...	http://www.wikidata.org/en...			
100	Panthera onca	Jaguar	species of big cat native to ...	http://www.wikidata.org/en...			
101	Panthera schreuderi		species of mammal	http://www.wikidata.org/en...			

Figura 15. Base de datos de información de felinos descritos en Wikidata.

Diseño de consultas

Durante este proceso se hizo un protocolo de curación para la recuperación de datos obtenidos a partir de las plataformas utilizadas: 1) Se utilizó la plataforma Airtable para colocar algunas bases de datos de la información encontrada, alguna de ellas fueron; propiedades, elementos (*Ítems*), recursos de vertebrados, colibríes, felinos, etc., de la información obtenida en Wikidata sobre biología del color en vertebrados, 2) La información se obtuvo en diferentes fuentes como artículos, libros, revistas, bases de datos, etc., 3) Una vez obtenidos los datos se realizó una investigación exhaustiva en Wikidata, misma que documentamos en Airtable a partir de los elementos (*Ítems*) encontrados, 4) En algunos artículos se encontró información que todavía no estaba registrada en Wikidata, por lo tanto, se procedió en la generación de nuevos elementos (*Ítems*), 5) Los artículos consultados y lo que se desarrolló en Wikidata también se curó en Hypothes.is y 6) finalmente toda la bibliografía encontrada se colocó en Zotero, información mostrada en la Figura 16.

Figura 16. Diagrama del protocolo de la curación de la información obtenida para la Biología del Color de felinos y colibríes.

Anotaciones en Hypothesis

Hypothesis es otra herramienta que se utilizó, y corresponde a una aplicación en línea gratuita y abierta que permite hacer anotaciones y resaltar textos en las páginas web, mediante la anotación colaborativa (Hypothesis, 2023). En esta misma plataforma se hizo la curación diferentes páginas como: bases de datos, artículos, libros electrónicos y cualquier otra información que se fue encontrando durante la investigación, como se muestra en la Figura 17.

www.wikidata.org **Calothorax lucifer** 1

deliagonz 26 Oct 2022
in LABionformacion
WikidataBiocolores
team Biocolores

- Visit annotations in context
- Tags
team
Biocolores
- Annotators
deliagonz
- URL
wikidata.org/wiki/Q522173
- Collapse view

docs.google.com **congreso iberoamericano colibri parte 2** 1

deliagonz 26 Oct 2022
in LABionformacion
WikidataBiocolores
team Biocolores

- Visit annotations in context
- Tags
team
Biocolores
- Annotators
deliagonz
- URL
docs.google.com/document/d/1zd7ZqY8UIVnBdg3BYScccgx8_kagftoQqCZLvEEPdso/edit
- Collapse view

Figura 17. Curación de información en Hypothesis de algunas páginas consultadas de Biología del color en felinos y colibríes (Hypothesis, 2023).

Colección de color en los vertebrados en Zotero

Zotero es un gestor bibliográfico gratuito de código abierto, permite a los usuarios poder crear su propia base de datos para ir guardando referencias bibliográficas. Se puede almacenar archivos PDF, páginas web, imágenes y vídeos. También permite originar su propia base de datos (biblioteca) donde puede: guardar, manejar, buscar, organizar y citar fuentes de todo tipo. Estas referencias sé

guardan de forma automática desde las propias páginas web, Google Académico o de Bases de datos como: EBSCO, Elsevier, Pubmed y otros (Ronconi, 2021). Las referencias que se utilizaron durante la investigación se gestionaron en la herramienta Zotero, se muestran en la Figura 18. Disponible en: https://www.zotero.org/groups/4746505/biologa_del_color_wikidata/items/KUR2TW4S/library.

The screenshot shows the Zotero web interface. On the left is a sidebar with a tree view of the library structure, including 'Mi biblioteca', 'Bibliotecas de grupo', 'Artículo de Difusión', and 'Biología del color Wikidata'. The main area displays a list of references with columns for 'Título', 'Creador', 'Fecha', and 'Año'. A search bar at the top right contains the text 'Q Titulo, C'.

Título	Creador	Fecha	Año
Guía para la identificación de los ma...	Álvarez-Castañeda et al.	2017-03-28	2017
Un método simple para medir el col...	Bergman y Beehner	2008-05-30	2008
Coloración Estructural	Bhushán	2018	2018
El significado adaptativo de la colora...	caro	2005	2005
Los colores de los mamíferos existen...	caro	2013	2013
Las TICCAD como herramientas de in...	cavazos salazar	2021-10-22	2021
Colibríes de México y Norteamérica ...	Coro Arizmendi et al.	2014	2014
Coloración adaptativa en animales.	Cott y Huxley	1940	1940
La biología del color.	Cuthill et al.	2017-08-04	2017
Camuflaje a través del cambio de col...	Duarte et al.	2017-07-05	2017
Sobre la medición y clasificación del ...	Endler	1990	1990
Ocultación-Coloración en el Reino A...	Gerald H. Thayer	1909	1909
Retos y perspectivas de la curación d...	Hernández Campillo et al.	2021	2021
Morfo de color negro del lemming ...	Holt et al.	2003-07-01	2003
Aposematismo en mamíferos	Howell et al.	2021	2021
Sobre nosotros	jakehartnell		
Fotónica en la naturaleza: del orden ...	Johansen et al.	2017	2017
Un estudio de caso para la enseñanz...	Kingsley y Kingsley	2009	2009
Un estándar de color conciso	Manville et al.	1957	1957
Digitofactura: flexibilización, internet...	Micheli Thirión	2002	2002
El sistema Munsell de notación de co...	Moliner	1958	1958
Tecnologías de la información y la co...	nájar sánchez	2016-07-08	2016
Revista de mamalogía	PALMER, RALPH S. Y EM REILLY, Jr.	1956	1956

Figura 18. Curación en Zotero de las referencias usadas en el trabajo (Zotero, 2023).

RESULTADOS

Los resultados de la investigación se presentan en el mismo orden que la descripción de actividades, al final se enumeran los productos realizados.

Curación y selección

Durante estas etapas se exploraron y curaron contenidos digitales como recursos y tipo de información de biología de color en vertebrados. Para ello se revisaron entre 20 y 30 artículos, revistas, bases de datos y páginas de calidad disponibles en la red, después, a través de la selección, se empleó información de biología del color en felinos y colibríes.

Una de las herramientas informáticas más usadas por los biólogos son las bases de datos biológicas, que pueden clasificarse en dos grandes tipos, las que tienen bibliografía y las que registran información biológica, en este caso se registraron las bases de datos con información biológica principalmente, y de todas ellas se interesaba indagar cuáles podrían ser de utilidad para que fueran usadas por los alumnos para realizar actividades relacionadas con la Biología del color. A continuación, se indican 14 bases de datos que pueden consultar en la siguiente

liga:

<https://hypothes.is/users/lmichan?q=tag%3ABiodatabases+tag%3A%F0%9F%A6>

[%8BBiocolores](#). Estas bases de datos son producto de investigación o resultados de proyectos de ciencia ciudadana, una de ellas Wikidata resultó ser una excelente opción para implementar como material didáctico porque es en línea,

dinámico y público, de tal manera que se abordó con detalle y se trabajó exhaustivamente.

Wikidata y patrones de color

Durante el desarrollo del presente trabajo, Wikidata, la base de datos más grande de internet mantenida por la fundación Wikimedia, muy útil para describir información biológica sobre el color de los organismos, facilita la generación de declaraciones conformadas por propiedades y elementos que permiten asignar información relacionada con el color de los felinos con detalle, de manera estructurada, simple multilingüe y semántica, que además es interoperable.

En esta plataforma se definen y se describen algunas de las características como patrones de color, especies, origen del color y tono. Durante la curación de contenidos se aplicaron 203 elementos y 32 propiedades sobre felinos, en la sección de Productos se muestran algunos de ellos.

También se produjeron cinco elementos que no estaban descritos en la base de datos de Wikidata para definir los patrones de color en los felinos y que se pueden consultar en la siguiente ligas;

<https://www.wikidata.org/wiki/Q113496102>,

<https://www.wikidata.org/wiki/Q113496395>,

<https://www.wikidata.org/wiki/Q3421342>, <https://www.wikidata.org/wiki/Q1368303>

y <https://www.wikidata.org/wiki/Q113496113>.

Además, se realizó un protocolo de curación con las cuatro herramientas utilizadas durante la investigación como Airtable, Wikidata, Hypothesis y Zotero.

Colección sobre Biología del color en los vertebrados

Cada base de datos contiene entre 15 y 50 registros cada una y de cuatro a 40 columnas, su función es ayudar a reunir información, estructurar y validarla, para servir en el control de la curación, antes de ser registrada en Wikidata, qué es el destino final de la información. Se trabajaron algunas bases de datos como: propiedades, elementos, recursos vertebrados, colibríes, Felidae, etc.

Colección en Wikidata para color felinos

En esta etapa se hizo una recopilación de los elementos y las propiedades para describir a los felinos y sus patrones de color, descritas en la Figura 19 y 20, y disponible en <https://www.wikidata.org/wiki/Q140>, <https://www.wikidata.org/wiki/Q25265> y <https://www.wikidata.org/wiki/Q113496395>.

Felinos y sus patrones de color

Figura 19. Patrones del pelaje que presentan los felinos: a) roseta, b) rayas, c) manchas, d) liso. Imagen modificada de Iñáuriz (2012).

Figura 19. Este diagrama muestra las propiedades y elementos de Wikidata de los patrones de color en los felinos, obtenida en el artículo: Variación en la coloración y los patrones del pelaje en los felinos (Rubio-Gutiérrez y Guevara-Chumacero, 2017).

En el siguiente diagrama se observa cómo se describen en Wikidata las propiedades con el prefijo (P) y elementos con el prefijo (Q) en algunos felinos, por ejemplo, en los leones, hembra y macho.

Figura 20. El diagrama muestra las propiedades y elementos de Wikidata de los patrones de color de los leones.

Hypothesis y Zotero

A partir de la información que se obtuvo durante el desarrollo del trabajo, se realizó la curación en Hypothesis con más de 15 anotaciones sobre páginas consultadas del tema biología del color en vertebrados en felinos, disponible en la siguiente página: <https://hypothes.is/users/deliagonz>.

En Zotero se registraron las referencias bibliográficas que se utilizaron durante la investigación de la Biología del color en vertebrados en felinos y colibríes, véase en la Figura 18. Disponible en: https://www.zotero.org/groups/4746505/biologa_del_color_wikidata/items/64P7M3RM/item-list.

Productos

Como resultado de la investigación se obtuvieron los siguientes productos, a continuación, se explica brevemente lo que se hizo en cada uno.

1. Participación en el congreso Iberoamericano con el póster Ciencia abierta, Biología del color y Wikidata donde fui la principal autora.
2. Participación experiencia docente con Wikimedia.
3. Dos seminarios de presentación de los avances del proyecto.
4. La exposición en un Journal Club.
5. Colección de Zotero para Color en los vertebrados.

Póster Ciencia Abierta, Biología del color y Wikidata

Este producto es resultado de la gran colaboración que se tuvo junto con el equipo de Bicolores del Laboratorio de Bioinformación, basado en una investigación exhaustiva de los colibríes, horas de reuniones y mucho aprendizaje, la cual me permitió participar en el Congreso Iberoamericano de Ciencia Abierta ejecutado el 23 y 24 de noviembre con el póster “Ciencia Abierta, Biología del color y Wikidata”, donde fui la principal autora. Con la información descrita de la especie “Colibrí Lucifer” (*Calothorax lucifer*) en Wikidata se generó el póster de Ciencia abierta: Biología del color y Wikidata. El vídeo de la exposición se puede ver en la siguiente dirección <https://www.youtube.com/watch?v=9HtlPvsi8sk> y el póster está disponible en <https://zenodo.org/record/7278673#.Y3aN63bMK3A>.

Para iniciar este proyecto, se construyeron algunas bases de datos sobre colibríes, en Figura 21 en la hoja Colibríes, se anotaron todas las especies de colibríes que hay en la República Mexicana, en total 57, cuya información se tomó del libro de (Coro Arizmendi *et al.*, 2014) a partir de ella se consideró el dimorfismo sexual (*sexual dimorphism*), es decir, características estructurales de las hembras y los machos. En la hoja se anotó la información del ave como; nombre científico, nombre común, número de página consultada, dirección de la página URL ubicada en Wikidata, estatus y las estructuras más representativas como; gorguera (*gorget*), cresta, nuca, región auricular, línea ocular, corona (*crown*), maxila (*upper mandible*), mandíbula (*Lower mandible*), barbilla, pecho, flanco, vientre, plumas de la cola, dorso, plumas, se realizaron algunas anotaciones adicionales de los

géneros, se consideró el tamaño, el peso y finalmente la distribución geográfica en la república Mexicana y las zonas de América, a cada una de estas características topográficas se incluyó la coloración correspondiente de cada colibrí.

	A Especie	Nombre	# Pagina	Wikidata	S...	A Tamaño	A Pe...	Z...	Z...	Gorguera M	#Gorguera M	Gorguera H
15	Amazilia cyanocephala	Colibrí Corona Azul	130	https://www.wikidata.org/...	Cura...	10 - 11 cm	5.2 - 5.8 g	Chia...	Hon...	blanco		blanco
16	Amazilia rutila	Colibrí Canelo	140	https://www.wikidata.org/...	Cura...	10 cm	4.5 - 5 g	Yuca...	Cost...	canela	brillante	canela
17	Amazilia tzacatl	Colibrí Cola Canela	136	https://www.wikidata.org/...	Cura...	8 - 11 cm	5.2 - 5.5 g	Quin...	Ecu...	verde	iridiscencia	verde iridiscencia
18	Amazilia violiceps	Colibrí Corona Violeta	142	https://www.wikidata.org/...	Cura...	10 cm	5 g	Son...	Esta...	blanco		blanco
19	Amazilia viridifrons	Colibrí Frente Verde	144	https://www.wikidata.org/...	Cura...	10 - 11.5 cm	5.5 g	Guer...		blanco		blanco
20	Amazilia yucatanensis	Colibrí Vientre Canelo	138	https://www.wikidata.org/...	Cura...	10 - 11 cm	2 - 4 g	Tam...	Esta...	bright green		bright green
21	Archilochus alexandri	Colibrí Barba Negra	80	https://www.wikidata.org/...	Cura...	9 cm	2.3-4.9 g	Son...	Esta...	púrpura	iridiscencia	gris dark grey
22	Archilochus colubris	Colibrí Garganta Rubí	78	https://www.wikidata.org/...	Cura...	7-9 cm	2-6 g	Méxi...	Cana...	rojo	iridiscencia	blanco
23	Atthis ellioti	Zumbador Guatemalteco	88	https://www.wikidata.org/...	Cura...	6.5-7cm	2-2.6g	Chia...		rosa	Morado	blanco gris
24	Atthis Heloisa	Zumbador Mexicano	86	https://www.wikidata.org/...	Cura...	7-7.5 cm	2-2.7g	Chih...		rosa	Morado	blanco verde bronce
25	Calothorax lucifer	Colibrí Lucifer	74	https://www.wikidata.org/...	Cura...	9 cm	3 - 4 g	Oax...	Esta...	rojo violáceo		blanco
26	Calothorax pulcher	Colibrí Mixteco	76	https://www.wikidata.org/...	Cura...	8-9 cm	2.6-3.1 g	Guer...		magenta	púrpura rosa	blancuzco
27	Calypte anna	Colibrí Cabeza Roja	82	https://www.wikidata.org/...	Cura...	10 cm	3.6 g	Baja...	Esta...	rosa	iridiscencia	
28	Calypte costae	Colibrí Cabeza Violeta	84	https://www.wikidata.org/...	Cura...	9 cm	2-3 g	Jalisco	Esta...	violeta	iridiscencia	blanco violeta
29	Campylopterus curvip...	Fandanguero Mexicano	112	https://www.wikidata.org/...	Cura...	12.7 - 13.9 cm	6.7 - 7.1 g	Yuca...	Belice	gris claro		gris claro

Figura 21. Base de datos de las características estructurales y coloración de los colibríes.

En la Figura 22, se representa, la familia Trochilidae databases, bases de datos donde se recopila de una manera organizada y estructurada información de colibríes, en esta hoja se colocó el nombre de la base de datos, la URL, página registrada en Wikidata, propiedad a la que pertenece la base de datos, si existe una segunda propiedad y si es mexicana. Estas bases de datos ayudaron en la descripción del colibrí propuesto en el Congreso Iberoamericano de Ciencia Abierta.

	Nombre	URL	Wikidata	Propiedad de Wikidata	Prop. de Wikidata 2	México
1	Oiseaux.net	https://www.oiseaux.net/	https://www.wikidata.org/...	P6025		https://www.oiseaux.net/oj...
2	British Trust for Ornithology	https://www.bto.org/	https://www.wikidata.org/...	P4798	P4567	
3	New Zealand Birds Online	https://nzbirdsonline.org.nz/	https://www.wikidata.org/...	P6048		
4	Wikiaves	https://www.wikiaves.com...	https://www.wikidata.org/...	P4664		
5	All About Birds	https://www.allaboutbirds...	https://www.wikidata.org/...	P10191		https://www.allaboutbirds...
6	bird life	http://datazone.birdlife.org...	https://www.wikidata.org/...	P6070		
7	Avibase	https://avibase.bsc-eoc.org...	https://www.wikidata.org/...	P2026		https://avibase.bsc-eoc.org...
8	eBird	https://ebird.org/home	https://www.wikidata.org/...	P3444		https://ebird.org/region/M...
9	Guide to North American B...	https://www.audubon.org/...	https://www.wikidata.org/...	P4715		
10	Naturalista	https://www.naturalista.mx/	https://www.wikidata.org/...	P5683	P3151	https://www.naturalista.mx...

Figura 22. Base de datos sobre Biología del color en colibríes.

A partir de la información descrita en Wikidata se generaron los siguientes elementos y propiedades del Colibrí Lucifer (*Calothorax lucifer*) descritos en la Figura 23.

Figura 23. Este diagrama muestra las propiedades y elementos de Wikidata de las partes externas del Colibrí Lucifer (*Calothorax lucifer*).

En la Figura 23, 24 y 25 se muestra un ejemplo del Colibrí Lucifer (*Calothorax lucifer*) de las propiedades y elementos descritos en Wikidata de sus partes externas. Disponible en <https://www.wikidata.org/wiki/Q522173>.

compuesto por	
	color rojo violáceo ... iridiscencia ...
	sexo o género macho ...
	▶ 2 referencias
	color blanco ... sexo o género hembra ...
▶ 1 referencia	
color verde ... sexo o género macho ... hembra ...	
▶ 1 referencia	
color negro ... caracterizado por curva ... sexo o género hembra ... macho ...	
▶ 1 referencia	
color gris ... caracterizado por mancha ... sexo o género macho ...	
▶ 1 referencia	
color blanco ... canela ... gris ... sexo o género hembra ...	

Figura 24. Propiedades y elementos de Wikidata de las partes externas del Colibrí Lucifer (*Calothorax lucifer*).

• Congreso Iberoamericano
• de Ciencia Abierta

Ciencia abierta, Biología del color y Wikidata

Della González Marín, Minerva María Romero Pérez, Yessica Galicia Pérez, Jacqueline Paredes Sánchez, Moripaz Mejía Elizalde, Layla Michón Aguirre

Introducción

La ciencia abierta es un movimiento que fomenta la democratización del saber, el conocimiento compartido, estructurado, disponible y reusable. Wikidata es una plataforma digital gratuita, colaborativa, abierta y útil para implementar la ciencia abierta en la investigación, es la base de datos de conocimiento constituida por elementos que se describen a través de declaraciones formadas por una propiedad y un valor. En el Laboratorio de Bioinformación se trabaja un proyecto de ciencia abierta utilizando Wikidata, en este caso se trabajó con datos de más de 50 especies de colibríes de México. Estos son pájaros pequeños con vuelo batido a gran velocidad, que se distinguen por sus llamativos colores, se alimentan de las flores que polinizan gracias a sus picos largos, son endémicos de América y representativos de la cultura mexicana. El objetivo es describir semánticamente y en una plataforma abierta los colores de la topografía externa de la especie Colibrí Lucifer (*Calothorax lucifer*) utilizando Wikidata, esto es la coloración de las partes que podemos ver a simple vista.

Resultados

Este proyecto multidisciplinario se realizó por seis curadoras que representaron semánticamente la topografía y el color del Colibrí Lucifer utilizando ocho elementos, cuatro propiedades y ocho colores distintos, el más representativo fue el color rojo violáceo iridiscente presente en el macho, el elemento en Wikidata está disponible en la liga <https://www.wikidata.org/wiki/Q521273>.

Metodología

El material y el método constó de las siguientes etapas, 1) La selección de las estructuras más representativas y sus colores correspondientes en *Calothorax lucifer*, obtenida del libro de Caro Arizmendi et al. (2014), 2) El dimorfismo sexual, para esto, se consideraron las características distintivas para la hembra y el macho, 3) La descripción en Wikidata de los elementos de la especie para: gorguera, nuca, corona, pecho, plumas de la cola, plumas de las alas, pico y costado, para estos elementos se utilizaron las propiedades: estructura del cuerpo del ave, color, sexo y patrones de color.

Conclusión

Wikidata impulsa la ciencia abierta a través de datos simplificados en línea, en distintos idiomas, facilita el desarrollo del conocimiento y disminuye brechas para todos aquellos que no tienen acceso a infraestructura científica sofisticada. Permite responder preguntas a través de la generación de mapas de información sobre biociencias, y se puede consultar utilizando SPARQL para visualizar, exportar y reutilizar la información.

Bibliografía

- Caro Arizmendi, M., Berlanga, H., y Pineda Maldonado, M. (2014). Colibríes de México y Norteamérica Hummingbirds of Mexico and North America. doi: 10.5962/bzhl.tl06.112129
- Airtable | Everyone's app platform. (2022). Recuperado el 4 octubre 2022, de <https://airtable.com/>
- Cienciaabierta. (2022). Recuperado el 13 octubre 2022, de <https://cienciaabierta.info/>
- Naturalista Mexico. (2022). Recuperado el 11 octubre 2022, de <https://www.naturalista.mx/>
- Wikidata. (2022). Recuperado el 11 octubre 2022, de https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Main_Page

cienciaabierta.info

Artículo Internacional 22 914-1

Figura 25. Póster del Congreso Iberoamericano de Ciencia Abierta “Ciencia Abierta, Biología del Color y Wikidata” (Wikidata, 2023).

Experiencia docente, Wikiproyecto Bases de datos en Biociencias, Seminario

Se participó en el Seminario “Diálogos docentes: experiencias integrando Wikimedia en las aulas” con el proyecto denominado Enseñanza de la biología del color con Wikidata y Wikimedia Wikiproject cuyas autoras fueron: Minerva María Romero Pérez, Jacqueline Paredes Sánchez, Maripaz Mejía Elizalde, Delia González Marín y Layla Michán Aguirre, Ixchel Vanesa Chávez Guerrero, que se llevó a cabo los días 8 y 9 de diciembre del 2022. El resumen lo pongo a continuación.

Los colibríes son pájaros pequeños con vuelo batido a gran velocidad, que se distinguen por sus variados y llamativos colores iridiscentes, se alimentan de las flores, principalmente rojas, que polinizan gracias a sus picos largos, son endémicos de América y representativos de la cultura mexicana. En el Laboratorio de Bioinformación se trabajó en un proyecto de Biocolores donde se utilizaron las plataformas de la fundación Wikimedia para investigar, describir, estructurar y relacionar información biológica sobre el color en los seres vivos; con la información de instituciones, laboratorios e investigadores, muestrarios de colores (llamados en inglés color charts), pigmentos en las plantas, ilusión del color y color en los vertebrados, entre los que están felinos, equinos, peces y aves. Esta propuesta pedagógica consistió en mostrar la experiencia obtenida de lo aprendido por los alumnos de nivel superior de la Universidad Nacional Autónoma de México de las carreras de Biología, Matemáticas, Ciencias de la Computación, Actuaría y Matemáticas Aplicadas que se imparten en la Facultad de Ciencias. Estos estudiantes de licenciatura desarrollaron habilidades para localizar, analizar,

organizar, entender, evaluar y visualizar la información almacenada en Wikidata y Wikimedia Commons sobre más de 50 especies de colibríes de México respecto a cuatro características: tamaño, peso, topología y color. Ambas plataformas fueron excelentes para promover la alfabetización digital, informacional e informática con aplicaciones biológicas en los estudiantes, ya que se fomenta el trabajo en línea, mediado por tecnología, la colaboración y la interdisciplinariedad. El material y el método para implementar esta alfabetización constó de las siguientes etapas 1) explicar a los estudiantes las características generales de las plataformas Wikidata y Wikimedia Commons, 2) animar a los alumnos para realizar ediciones simples y subir materiales multimedia sobre biología del color, 3) entrenar a los participantes en la generación de declaraciones a través de la unión de propiedades y elementos en Wikidata sobre las cuatro variables ejemplo, el Colibrí Lucifer (*Calothorax lucifer*) 4) explicar a los interesados el diseño de consultas en SPARQL y generar visualizaciones con varias de las herramientas amigables. Este trabajo se logró con la participación de siete estudiantes de cuatro carreras de la Facultad de Ciencias (Biología, Matemáticas Aplicadas, Actuaría y Ciencias de la Computación) durante todo un semestre en dos modalidades, trabajo asincrónico y sincrónico, que constó de una reunión semanal por videoconferencia en la que se trabajó en línea en las plataformas, se discuten avances, se exponen dudas y se comparten experiencias. Resultado de este trabajo en equipo, se generaron productos como participaciones en congresos, presentaciones en seminarios y clubs de lectura, diseño de infografías, presentaciones, manuales y una página web (https://jacqueline_paredes_sanchez.gitlab.io/sparqlpage/) con información relevante del proyecto. Además, se produjo consultas en SPARQL, curación de

información y estadísticas de los resultados. A lo largo del proyecto se generó 21 consultas de temas relacionados bicolors con *SPARQL*, con los 675 colores disponibles en Wikidata se asociaron 57 colibríes con alrededor de 32 colores, los cuales se encuentran en las 22 propiedades que el colibrí tiene, a partir de estos resultados se logró realizar alrededor de 4,000 ediciones en Wikidata. La implementación de esta propuesta docente se pudo implementar la ciencia abierta, pública, diversa, y en español: también permitió, tanto a los estudiantes como a nosotras, definir un proyecto de investigación y enseñanza multidisciplinario, común, interesante, dinámico y atractivo, que nos facilita trabajar en equipo, aprender de otras áreas del conocimiento, tener un desarrollo intelectual en Bioinformación y práctico en variadas herramientas digitales, para extraer, procesar y compartir datos e información biológica a través de la Web, producir documentos científicos y profundizar en el conocimiento biológico.

Dos seminarios de presentación de los avances del proyecto

Todos los miércoles cada uno de los integrantes del equipo de Bioinformación presentaron los avances de sus proyectos, en mi caso participé dos veces en la exposición de mi proyecto “Curación de contenidos para la enseñanza de la biología del color“, disponible en: <https://docs.google.com/presentation/d/1UbcDDBfLWMoTcgT8S1mNRKsJhDHw-ZlWxHSh2MXH3pY/edit#slide=id.p>.

Exposición en el Journal Club

El Journal Club o Club de Lectura de Bioinformación se presentó cada jueves, donde cada miembro del Laboratorio hizo una exposición de algún artículo de interés, en este caso me tocó presentar el artículo llamado Variación en la coloración y los patrones del pelaje en los felinos. Disponible en: https://docs.google.com/presentation/d/1BY_s-VLjOGgbQEoqZGC-khIXdxAtzGurgAKJpE8GCgo/edit#slide=id.p.

Comentarios finales

Para el proceso de enseñanza y aprendizaje de las ciencias biológicas, la Internet representa una estrategia didáctica que permite la promoción del conocimiento y la generación de nuevos tipos de aprendizajes, en este trabajo se curaron los recursos sobre biología del color en felinos y colibríes utilizando literatura y la base de datos de Wikidata para que pueda ser usada en talleres y cursos sobre biología, con la finalidad de promover las competencias informáticas e informacionales entre los biólogos que resultó en una herramienta idónea para

almacenar, estructurar, organizar, actualizar y manipular datos biológicos de los felinos y colibríes en la nube.

Fue un reto el desarrollo del proyecto, debido a que al principio me enfrente a diferentes dificultades para aprender las diversas herramientas que manejaría durante la curación de la información, lo realice a través de prueba y error, junto con la retroalimentación de mi asesora y mis compañeros del equipo, poco a poco fui mejorando estas habilidades, con ello tuve grandes experiencias positivas que me ayudaron a colaborar y socializar con compañeros de diferentes carreras de la facultad y con base a mi trabajo realizado tuve la oportunidad de participar en un congreso y un seminario.

Con el proceso efectuado, los estudiantes de la carrera de Biología también puedan hacer ejercicios de biología utilizando tecnología en línea de vanguardia y se les pueda enseñar temas sobre color, usando bases de datos, información estructurada y semántica.

En este trabajo pudimos generar un conjunto de materiales para enseñar biología del color como póster, video, productos y seminarios.

El trabajo puede utilizarse transversalmente en las prácticas didácticas de que tienen las siguientes ventajas:

- Desarrollar habilidades en el uso de TICs.
- Facilita la colaboración y la interdisciplinariedad a través de la socialización.
- Muestra la importancia de utilizar estándares y normalización de la información.
- Impulsa el empleo de datos digitales.

- El estudiante puede aprender sobre un tema de interés y acercarse a especialistas.
- Permite comprender la importancia de la clasificación y descripción de información.

GLOSARIO

- **Análisis de redes** (*network analysis*): Es un campo de estudio interdisciplinario enfocado en el estudio de las redes sociales.
- **Albinismo** (*albinism*): Es una alteración genética en donde hay carencia total de la producción de pigmentos y el pelaje es blanco, incluyendo los bigotes y pestañas.
- **Aposematismo** (*aposematism*): Es el fenómeno o estrategia que usan diferentes especies de animales (y algunas plantas), para advertir a otras especies de seres vivos de su toxicidad química.
- **Bicolor** (*bicolor*): Con dos colores o tonos definidos en el pelo, como en los pumas, algunas ardillas, roedores y murciélagos.
- **Camuflaje** (*camouflage*): Es una fuerza evolutiva importante que ayuda a ciertos organismos a desaparecer en el entorno en el que viven.
- **Coloración agouti** (*agouti coloring*): Hace referencia a pelos con banda de colores alternos, una más clara y la otra más oscura.
- **Corona** (*crown*): Se refiere a la zona superior de la cabeza de un ave.
- **Cripsis** (*crypsis*): Es un fenómeno en el cual el color general del cuerpo se asemeja a la coloración del entorno y es típico de felinos de hábitats abiertos.
- **Dimorfismo sexual** (*sexual dimorphism*): Diferencias físicas de los organismos de una misma especie para la diferenciación de sexo, es decir, entre macho y hembra.
- **Elementos** (*Items*): Elementos creados en Wikidata.

- **Esquemas de color** (*color charts*): Catálogos de colores que contienen listas de nombres, descripción y ejemplos de los tonos de coloración utilizados para designarlos en la literatura.
- **Eumelanina** (*eumelanin*): Son pigmentos de color pardo o negro, contienen azufre y proporcionan las coloraciones más oscuras.
- **FAIR**: Los Principios *FAIR* son un conjunto de principios rectores para hacer que los datos de investigación sean fáciles de encontrar, accesibles, interoperables y reutilizables.
- **Feomelanina** (*pheomelanin*): Son pigmentos que produce el rojo y el amarillo.
- **Guías de coloración** (*color guides*): Formas para identificar la coloración en el pelaje de algunos animales.
- **Gorguera** (*gorget*): Se refiere al área debajo de la mandíbula y la parte superior del pecho de un ave, también conocida como garganta.
- **Grandes datos** (*big data*): Es un término que describe el gran volumen de datos, tanto estructurados como no estructurados.
- **Hipomelanismo** (*hypomelanism*): Producción defectuosa de melanina, que provoca una pigmentación menos intensa o colorida en algunos animales.
- **Iridiscencia** (*iridescence*): Es un fenómeno óptico caracterizado como la propiedad de ciertas superficies en las cuales el tono de la luz varía de acuerdo con el ángulo desde el que se observa la superficie.
- **Interoperabilidad** (*interoperability*): Es el intercambio de información y utilizar información intercambiada.

- **Leucismo** (*leucism*): Es el resultado del alelo recesivo que da un color blanco al pelaje.
- **Lucíferas** (*luciferase*): Enzimas oxidativas que son usadas en bioluminiscencia.
- **Mandíbula** (*lower mandible*): Se refiere a la parte inferior del pico de un ave. Es también llamado el maxilar inferior.
- **Maxila** (*upper mandible*): Se refiere a la parte superior del pico de un ave.
- **Melanismo** (*melanism*): Pigmento encargado de dar color al pelo, los ojos y la piel.
- **Mimetismo** (*mimicry*): Capacidad de algunos animales y plantas de asemejarse en el color o en la forma a los objetos entre los que viven, para pasar inadvertidos.
- **Minería de datos** (*data mining*): Es un campo de la estadística y las ciencias de la computación referido al proceso que intenta descubrir patrones en grandes volúmenes de conjuntos de datos.
- **Ocultación** (*concealment*): Los animales pueden permanecer ocultos cuando su coloración general se asemeja o coincide con el fondo natural de su entorno o mejor conocido como semejanza general de colores.
- **Parasitismo** (*parasitism*): Es un tipo de relación entre dos seres vivos, por la que uno de los participantes, el parásito, depende del otro, el huésped, y obtiene algún beneficio.
- **Piebaldismo** (*piebaldism*): Falta de melanina, solo en algunas partes de la piel o del pelo de un animal.
- **Rectrices** (*rectrices*): Pluma en la cola de un pájaro.

- **Roseta** (*rosette*): Marca o formación en forma de rosa que se encuentra en el pelaje y la piel de algunos animales.
- **Semántica** (*systematic*): Estudio de diversos aspectos del significado, sentido o interpretación de signos lingüísticos como símbolos, palabras, expresiones o representaciones formales.
- **SPARQL**: Es un lenguaje de consultas RDF, es decir, un lenguaje de consultas semánticas para bases de datos.
- **Termorregulación** (*thermoregulation*): Sistema de regular la temperatura automáticamente.

REFERENCIAS

Airtable: Disponible en: <https://airtable.com>.

Airtable | *Everyone's app platform*. (2023). Airtable. Recuperado el 11 de enero de 2023, de <https://www.airtable.com/>.

Álvarez-Castañeda, S. T., Álvarez, T., y González-Ruiz, N. (2017). *Guía para la identificación de los mamíferos de México*. JHU Press.

Bergman, T. J., y Beehner, J. C. (2008). A simple method for measuring colour in wild animals: validation and use on chest patch colour in geladas (*Theropithecus gelada*): Measuring color in wild animals. *Biological Journal of the Linnean Society*, 94(2), 231–240. <https://doi.org/10.1111/j.1095-8312.2008.00981.x>.

Bhushan, B. (2018). Structural Coloration. En B. Bhushan, *Biomimetics* (Vol. 279, pp. 879–910). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-71676-3_22.

Caro, T. (2005). The Adaptive Significance of Coloration in Mammals. *BioScience*, 55(2), 125. [https://doi.org/10.1641/0006-3568\(2005\)055\[0125:TASOCI\]2.0.CO;2](https://doi.org/10.1641/0006-3568(2005)055[0125:TASOCI]2.0.CO;2).

Caro, T. (2013). The colours of extant mammals. *Seminars in Cell and Developmental Biology*, 24(6–7), 542–552. <https://doi.org/10.1016/j.semcdb.2013.03.016>.

- Cavazos Salazar, R. L. (2021). *Las TICCAD como herramientas de innovación en los procesos de enseñanza aprendizaje* [ConferenceObject]. Universidad del Rosario. https://doi.org/10.48713/10336_32924.
- Coro Arizmendi, Ma. del, Berlanga, H. A., y Pineda Maldonado, M. A. (2014). *Colibríes de México y Norteamérica Hummingbirds of Mexico and North America*. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO). <https://doi.org/10.5962/bhl.title.112129>.
- Cott, H. B., y Huxley, J. S. (1940). *Adaptive coloration in animals*. Methuen.
- Cuthill, I. C., Allen, W. L., Arbuckle, K., Caspers, B., Chaplin, G., Hauber, M. E., Hill, G. E., Jablonski, N. G., Jiggins, C. D., Kelber, A., Mappes, J., Marshall, J., Merrill, R., Osorio, D., Prum, R., Roberts, N. W., Roulin, A., Rowland, H. M., Sherratt, T. N., ... Caro, T. (2017). The biology of color. *Science*, 357(6350), eaan0221. <https://doi.org/10.1126/science.aan0221>.
- Duarte, R. C., Flores, A. A. V., y Stevens, M. (2017). Camouflage through colour change: mechanisms, adaptive value and ecological significance. *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences*, 372(1724), 20160342. <https://doi.org/10.1098/rstb.2016.0342>.
- Endler, J. A. (1990). On the measurement and classification of colour in studies of animal colour patterns. *Biological Journal of the Linnean Society*, 41(4), 315–352. <https://doi.org/10.1111/j.1095-8312.1990.tb00839.x>.
- Gerald H. Thayer. (1909). *Ocultación-Coloración en el Reino Animal*. https://wblog.wiki/es/Concealing-Coloration_in_the_Animal_Kingdom#wiki-6.

- Hernández Campillo, T. R., Carvajal Hernández, B. M., Legañoa Ferrá, M. de los Á., Campillo Torres, I., Hernández Campillo, T. R., Carvajal Hernández, B. M., Legañoa Ferrá, M. de los Á., y Campillo Torres, I. (2021). Retos y perspectivas de la curación de contenidos digitales en la formación continua de profesores universitarios. *Perspectiva Educativa*, 60(1), 23–57. <https://doi.org/10.4151/07189729-vol.60-iss.1-art.1091>.
- Holt, D. W., Maples, M. T., y Savok, C. (2003). Black Color Morph of the Brown Lemming, *Lemmus trimucronatus* = *L. sibiricus*. *The Canadian Field-Naturalist*, 117(3), 466. <https://doi.org/10.22621/cfn.v117i3.808>.
- Howell, N., Sheard, C., Koneru, M., Brockelsby, K., Ono, K., y Caro, T. (2021). Aposematism in mammals. *Evolution*, 75(10), 2480–2493. <https://doi.org/10.1111/evo.14320>.
- Hypothesis*. (2023). Recuperado el 11 de enero de 2023, de <https://hypothes.is/users/deliagonz>.
- Hypothesis*. (2023). About Us. *Hypothesis*. Recuperado el 05 de febrero de 2023, de <https://web.hypothes.is/about/>.
- Johansen, V. E., Onelli, O. D., Steiner, L. M., y Vignolini, S. (2017). Photonics in Nature: From Order to Disorder. En S. N. Gorb y E. V. Gorb (Eds.), *Functional Surfaces in Biology III* (Vol. 10, pp. 53–89). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-74144-4_3.
- Kingsley, K. V., y Kingsley, K. (2009). A case study for teaching information literacy skills. *BMC Medical Education*, 9(1), 7. <https://doi.org/10.1186/1472-6920-9-7>.
- Manville, R. H., Palmer, R. S., y Reilly, E. M. (1957). A Concise Color Standard. *Journal of Mammalogy*, 38(1), 143. <https://doi.org/10.2307/1376503>.

- Micheli Thirión, J. (2002). Digitofactura: flexibilización, internet y trabajadores del conocimiento. *Comercio Exterior*, 52(6), 522–536. <https://biblat.unam.mx/es/revista/comercio-exterior/articulo/digitofactura-flexibilizacion-internet-y-trabajadores-del-conocimiento>.
- Miller, R. S. (1958). The Munsell System of Color Notation. *Journal of Mammalogy*, 39(2), 278. <https://doi.org/10.2307/1376204>.
- Najar Sánchez, O. (2016). Tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a la educación. *Praxis y Saber*, 7(14), 9. <https://doi.org/10.19053/22160159.5215>.
- Palmer, Ralph S. y Em Reilly, Jr. (1956). *Journal of Mammalogy*. *Journal of Mammalogy*. <https://academic.oup.com/jmammal/article-abstract/38/1/143/871414?redirectedFrom=fulltext>.
- Pérez, I. G., y Santos, M. A. (2019). El mundo colorido de los mamíferos. *Ciencia UANL Revista de Divulgación científica y tecnológica de la Universidad Nacional Autónoma de Nuevo León*, 95. <https://cienciauanl.uanl.mx/?p=8820>.
- Ridgway, R., y Son, J. W. and. (1886). *A nomenclature of colors for naturalists: and compendium of useful knowledge for ornithologists*. Little, Brown and Company. <https://www.biodiversitylibrary.org/item/124300>.
- Ronconi, R. (2021). *Guía Gestor bibliográfico Zotero*. https://www.academia.edu/50310142/Gu%C3%ADa_Gestor_bibliogr%C3%A1fico_Zotero.

- Rougeux, N. (1821). *Werner's Nomenclature of Colours*.
<https://www.c82.net/werner/#preface>.
- Rubio-Gutiérrez, I. C., y Guevara-Chumacero, L. M. (2017). Variación en la coloración y los patrones del pelaje en los felinos. *Investigación y Ciencia*, 25(71), 94–101. <https://www.redalyc.org/journal/674/67452917012/html/>.
- Santos Solórzano, R. (2015). *Tesis Digital* [Universidad Nacional Autónoma de México.]. <http://132.248.9.195/ptd2015/enero/0724062/Index.html>.
- Smithe, F. B. (1974). *Naturalist's color guide supplement*. New York: American Museum of Natural History. <http://archive.org/details/naturalistscolor0000smit>.
- Spence, Liter E., Jr. (1963). *Characteristics of the dorsal guard hairs of thirty-two species of Wyoming mammals* - ProQuest. <https://www.proquest.com/openview/50bbcf3a262b340388b825f561a7e59f/1?pq-origsite=gscholar&cbl=18750&diss=y>.
- Tucker, A. O., Maciarello, M. J., y Tucker, S. S. (1991). A survey of color charts for biological descriptions. *Taxon*, 40(2), 201–214. <https://doi.org/10.2307/1222974>.
- Werner, A. G., Syme, P., Blackwood, W., Cadell, T., y Co, J. B. and. (1821). *Werner's nomenclature of colours: with additions, arranged so as to render it highly useful to the arts and sciences, particularly zoology, botany, chemistry, mineralogy, and morbid anatomy: annexed to which are examples selected from well-known objects in the animal, vegetable, and mineral kingdoms* (Second edition.). Printed for William Blackwood, Edinburgh, and T. Cadell, Strand, London. <https://www.biodiversitylibrary.org/item/283281>.

¿Qué es Airtable y para qué sirve?» Airtable Consultor Online. (2023, abril 15).

Airtable *Consultor* *Online.*

<https://airconsult.online/que-es-airtable-y-para-que-sirve/>.

Wikidata. (2023). En *Wikipedia, la enciclopedia libre.*

<https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikidata&oldid=147746081>.

This work is licensed under a [licencia de Creative Commons Reconocimiento-Compartirigual 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).